

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10513709>

УДК 373.2

Дзанайты З. Х.

Дзанайты Зарина Хадзыматовна, заместитель директора дошкольного образовательного учреждения «РОСТ», соискатель Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова, Россия, 362040, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 44-46. E-mail: zair61@yandex.ru.

Повышение этнокультурной осведомленности дошкольников

Аннотация. В работе представлены результаты эмпирического исследования, направленного на развитие этнонационального самосознания, этнокультурной осведомленности дошкольников старших возрастов в системе дошкольного образования. Конкретизируются методы и приемы, с помощью которых педагог получает возможность усиливать этнокультурную составляющую образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. Показано, что этнопедагогизация дошкольного образования посредством активизации информационно-познавательного, эмоционально-ценностного и действенно-практического критерия позволила придать необходимый динамизм развитию дошкольного образования в рамках Республики Северная Осетия-Алания с учетом поликультурности и полисемичности данного региона.

Ключевые слова: полисемичность, поликультурность, этнокультурная осведомленность, дошкольник, эксперимент, материнский язык, вариативность.

Dzanaity Z. H.

Dzanaity Zarina Hadzimatovna, Deputy Director of the preschool educational institution "GROWTH", candidate of the North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov, Russia, 362040, Vladikavkaz, Vatutina str., 44-46. E-mail: zair61@yandex.ru

Spiritual and moral components of ethno-cultural education of preschoolers

Abstract. The paper presents the results of an empirical study aimed at the development of ethnonational self-awareness, ethnocultural awareness of older preschoolers in the preschool education system. The methods and techniques by which the teacher gets the opportunity to strengthen the ethno-cultural component of the educational process in a preschool educational institution are specified. It is shown that the ethnopedagogization of preschool education through the activation of information-cognitive, emotional-value and effective-practical criteria made it possible to give the necessary dynamism to the development of preschool education within the Republic of North Ossetia-Alania, taking into account the multiculturalism and polysemicity of this region.

Key words: polysymicity, multiculturality, ethno-cultural awareness, preschooler, experiment, mother's language, variability.

Этнонациональное самосознание личности выступает одним из необходимых условий стабильного раз-

вития общества, поступательного совершенствования всех сфер как материального, так и нематериального производства

[2], [3], [5]. На этой теоретико-методической основе нами был проведен преобразующий (формирующий) этап образовательного эксперимента в системе дошкольного образования Республики Северная Осетия-Алания. Отталкиваясь от известного в педагогике принципа, предполагающего сочетание логического с эмоциональным [9], нам удалось конкретизировать и сгруппировать по соответствующим группам методы и приемы, с помощью которых педагог получает возможность усиливать этнокультурную составляющую образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ):

первая группа включает в себя методы и входящие в них приемы, позволяющие сформировать этнонациональное самосознание детей. Широкий спектр приемов – наводящие вопросы, беседы, совместное рассмотрение фотографий, картин, прослушивание аудиозаписи народных спектаклей, сюжетов из Нартиады, объяснение смыслового содержания местных топонимов, гидронимов и др. Использование гуманитарно-краеведческого приема способствовало раскрытию существа человека, через его отношение к окружающей ландшафтно-географической среде, историографии региона, народной культуре;

вторая группа соотнесена с проектным методом, позволяющим через разъяснение структуры народного календаря (ирон ма́йрадуаг) раскрыть посредством эпических образов смысловую, содержательную часть народных представлений об основных этапах формирования совершенного человека (ирон адаймаг);

третья группа включает методы, стимулирующие развитие эмоционально-ценностных ориентиров дошкольников, через разнообразные игровые приемы, относимые нами к активным формам обучения.

Отсюда становится очевидно, что выполнение всего вышперечисленного учебно-образовательного функционала,

направленного на формирование этнокультурной образованности в рамках ДОУ, невозможно без непосредственного общения дошкольников как с педагогом, так и со своими сверстниками с характерным национально-поведенческим стереотипом. Последнее в условиях поликультурной среды, детско-взрослого сотворчества стимулирует осмысление дошкольником чувства своей причастности к конкретной устойчивой этнонациональной общности. Через такое вербальное и невербальное общение дошкольники стали лучше дифференцировать различные эмоциональные состояния собеседника, определять через жестикуляцию, интонацию голоса, речевые обороты, мимические реакции их внутреннее состояние и личностное отношение к себе.

На этой познавательной основе у детей возникала реальная возможность сформировать собственное представление о собеседнике, его мировоззренческих стереотипах. Понимание чувственного состояния другого человека, его внутреннего эмоционального настроения, стимулирует у детей осознанное сопереживание данному эмоциональному настрою – эмпатии. Непроизвольная демонстрация эмпатии выступает действенным фактором, стимулирующим возникновение доверительных, дружеских отношений между всеми участниками образовательного процесса. Подобное эмоциональное реагирование на состояние другого человека позволяет эмпатирующему дошкольнику не только глубже проникать в его душевное состояние, но и лучше различать свои собственные эмоции. Впоследствии, надо думать, развитие этих положительных навыков ведет к более тонкой душевной организации человека, формирует в нем гуманистическое мировоззрение.

Исторически сложившаяся поликультурная среда Алании – Кавказа – России априори обусловила коннотацию в системе этнокультурного образовательного процесса культурного многообразия [10], [11], [8]. Данная приоритетная задача базирова-

лась на понимании того, что движение этнокультурной образованности детей должно проходить несколько стадий. На первом этапе основной упор был сделан на введение отдельных характерных элементов культурно-исторического пространства различных этнических общностей, выступающих общими для этносов, живущих в рассматриваемом регионе. В этом контексте национальное многообразие преподносилось педагогом не как отрицательное, а как положительное явление, обеспечивающее непротиворечивое вхождение детей в круг инонациональных культурных сообществ, широко представленных в Республике Северная Осетия-Алания.

Большим подспорьем здесь выступали различные традиционные институты, естественно-исторически присутствующие на Кавказе, которые обеспечивали стабильность межнациональных отношений. В частности, сюда относится институт аталычества, который в соответствии с обычным правом народов Кавказа предполагал передачу малолетнего ребенка на временное воспитание в инонациональную среду [6]. Приемный родитель (опекун), именуемый аталык, брал на себя обязательства по его воспитанию наравне со своими родными детьми. Выступая универсальной формой изучения языковых, культурных особенностей, традиций соседних народов, аталычество, во многом, обеспечивало стабильность межнациональных отношений, предупреждало возникновение межэтнических конфликтов, сближало миропонимание народов Кавказа. Примечательно то, что данный обычай бытовал в среде практически всех народов Северного Кавказа, независимо от их принадлежности к той или иной языковой, религиозной группе, что само по себе выступает свидетельством его объективной востребованности.

Безусловно, прямой перенос на современную почву этого института нецелесообразен. Вместе с тем, по нашему мнению, различные элементы традиционного воспитания кавказских народов должны

быть диалектически переосмыслены и использованы в системе дошкольного этнокультурного образования. Такой подход, способствующий взаимному обогащению детского мировоззрения, будет стимулировать налаживание между ними комплиментарных отношений. Соответственно, он имеет большие образовательные перспективы в учебно-воспитательном пространстве в рассматриваемом регионе.

Этнокультурная направленность образовательного процесса в ДОУ, предопределила необходимость развития интуитивно-образного мышления у дошкольников. Данное обстоятельство позволило подвести их сознание к осмысленному пониманию многообразия человечества, мотивировало их к активному изучению специфических элементов различных национальных культур, расширило их представления об окружающем поликультурном пространстве. Сказанное стимулировало накопление опыта аффективно-субъектного сотворчества как между детьми, так и между детьми и педагогом, активизировало процесс по формированию уважительной культуры общения детей с опорой на национально-психологическую специфику.

Применительно к старшим возрастным группам (5-7 лет) этнопедагогизация дошкольного образования, через внеситуативно-личностное взаимодействие, способствовала установлению равноправных, взаимоприемлемых диалоговых отношений. Усиление субъектной позиции детей непосредственно выразилась в более выраженных проявлениях у них элементов:

- самостоятельности;
- инициативности;
- адаптивности;
- комплиментарности;
- уверенности;
- саморазвития и др.

Таким образом, удалось достичь более высокого уровня диалога между всеми субъектами дошкольного образования (педагог-наставник, дошкольник), в котором решающее значение отводилось формиро-

ванию педагогом-наставником развивающей ситуации в образовательной дошкольной среде. Необходимый результат по повышению этнокультурной осведомленности детей достигался при обязательном оптимальном сочетании ее элементов, форм, приемов с базовым образованием дошкольников. В этом отношении этнокультурная составляющая в системе дошкольного образования может быть рассмотрена в качестве своеобразной надстройкой над традиционным дошкольным образованием, где на первой позиции находится конкретно-предметная область образования, которая закладывает стартовые возможности. Сформированная классиками отечественного дошкольного образования [2], [4], [7], предметная область придает системность всей образовательной среде в рамках ДОУ, обеспечивает фундаментальность приобретаемых детьми знаний. Поэтому в текущий период актуализируется решение задачи по поиску оптимального соотношения между ними.

Гармоничное сочетание пропедевтического (этнокультурного) и основного этапов в дошкольном образовании, позволяет рассматривать ДОУ не как некую замкнутую систему, а как систему, имеющую выход на системы более высокого иерархического уровня – районный, муниципальный, республиканский. Последнее сделало возможным, на последующих этапах настоящей исследовательской работы, масштабировать наши организационно-методические наработки по этнопедагогизации дошкольного образования.

Таким образом, проведенная теоретико-методическая и организационная дифференциация образовательного процесса в рамках ДОУ г. Владикавказа на внешнюю и внутреннюю среду, продемонстрировала актуальность такого подхода при усилении этнокультурной составляющей учебного процесса. В ходе констатирующего этапа эксперимента, проведенного с дошкольниками старших возрастов (5-7 лет), была расширена доказательная база интегративного характера этнокультурной

образовательной среды и в целом этнопедагогике, способствующих формированию этнокультурной образованности детей. Организационно-методические условия, способствующие активизации данного процесса, обусловили решение следующих исследовательских задач:

1. Разработку теоретико-методических подходов к этнопедагогизации учебного процесса;

2. Определение основных критериев оценки уровня этнокультурной образованности дошкольников на констатирующем этапе эксперимента;

3. Введение учебно-познавательного материала этнокультурной направленности в общую систему дидактических условий ДОУ, сотворчества педагог-дошкольник, дошкольник – родители.

Результаты экспериментальной работы, полученные в ходе второго формирующего этапа, представлены в таблицах 1, 2, 3, 4.

Сравнительный анализ данных таблицы 1 позволил установить ряд закономерностей. По информационно-познавательному критерию на начало эксперимента в экспериментальной группе, удельный вес детей, показавших знания ниже необходимого уровня (НН) составил 80,56%, необходимый уровень сформированности данного критерия (Н) продемонстрировало 16,24% и только 3,2% детей были отнесены к первой группе с уровнем сформированности выше необходимого (ВН). В контрольной группе сложилось следующее соотношение: сформированность искомого критерия ниже необходимого уровня продемонстрировало 80,97% дошкольников; необходимый уровень показало 16,42%, а на группу с уровнем выше необходимого пришлось 2,61%. Таким образом, на начало преобразующего этапа проведенного нами эксперимента, распределение уровня сформированности информационно-познавательного критерия в экспериментальной группе, состоящей из 115 детей и в контрольной группе (55 детей), примерно одинаковое.

Таблица 1. Уровни сформированности информационно-познавательного критерия этнокультурной образованности дошкольников старших возрастов на формирующем этапе эксперимента в ДОУ г. Владикавказа.

Группы	Уровни сформированности информационно-познавательного критерия у дошкольников						В
	ВН		Н		НН		
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	
Экспериментальная (Н)	4	3,20	18	16,24	93	80,56	115
Экспериментальная (К)	9	7,84	27	23,53	79	68,63	115
Контрольная (Н)	2	2,61	9	16,42	44	80,97	55
Контрольная (К)	3	3,51	10	18,51	42	77,95	55

По итогам второго, завершающего (конечного) этапа экспериментальной работы, сложилось принципиально иное соотношение уровней сформированности информационно-познавательного критерия между экспериментальной и контрольной группой дошкольников. Здесь, применительно к экспериментальной группе, удельный вес детей, показавших результат ниже необходимого уровня, значительно снизился и составил – 68,63%. Одновременно увеличился удельный вес и абсолютная численность дошкольников, продемонстрировавших знания выше необходимого и необходимого уровня. Выше необходимого уровень составила группа из 9 человек (7,84%), а необходимый – 27 человек (23,53%). Таким образом, количество дошкольников, имеющих по информационно-познавательному критерию уровень выше необходимого, увеличилось более чем в 2 раза, а численность дошкольников с необходимым уровнем сформированности увеличилась на 0,5 раза.

Применительно к контрольной группе выявленная тенденция оказалась значительно менее выраженной. Здесь численность дошкольников с уровнем ниже необходимого уменьшалась на 4,6%, а с уровнем выше необходимого и необходимого увеличилась, соответственно, на 50 и 11%. Выявленные в ходе сравнительного анализа данных таблицы 1 устойчивые тенден-

ции свидетельствуют о достаточно высокой эффективности мер организационного, методического и дидактического характера, которые были апробированы нами в ходе настоящего эксперимента.

Перейдем к сравнительному анализу эмпирических данных, сконцентрированных в таблице 2. Здесь в динамике показано изменение уровня сформированности этнокультурной образованности детей по эмоционально-ценностному критерию. На начало эксперимента только 6,86% дошкольников по указанному критерию имели уровень выше необходимого и 16,90% – необходимый. Значительно выше удельный вес имела группа дошкольников (76,24%), демонстрирующая уровень ниже необходимого. По контрольной группе на начальном этапе эксперимента распределение имело еще более выраженную негативную форму. Так на группу с уровнем сформированности второго критерия приходилось всего 6,03% от общей численности, участвовавших в эксперименте. Группа с уровнем выше необходимого составила 6,03%, а группа с уровнем необходимым – 17,32%. Таким образом, на начало эксперимента экспериментальная группа выглядела предпочтительней контрольной группы по первому (ВН) и третьему критерию (НН), тогда как по второму критерию (Н) лучшее положение сложилось в контрольной группе.

Таблица 2. Уровни сформированности эмоционально-ценностного критерия этнокультурной образованности дошкольников старших возрастов на формирующем этапе эксперимента в ДОУ г. Владикавказа.

Группы	Уровни сформированности эмоционально-ценностного критерия у дошкольников						В
	ВН		Н		НН		
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	
Экспериментальная (Н)	7	6,86	19	16,90	87	76,24	115
Экспериментальная (К)	20	16,43	20	17,85	75	65,72	115
Контрольная (Н)	3	6,03	9	17,32	42	76,65	55
Контрольная (К)	4	7,44	9	16,54	41	76,02	55

В завершающей конечной фазе экспериментальной работы произошли существенные изменения по уровню сформированности эмоционально-ценностного критерия в экспериментальной группе: уровень выше необходимого примерно в 3 раза превысил свое значение по отношению к начальной фазе и составил 16,43%; уровень необходимый продемонстрировало уже 17,85% дошкольников; удельный вес третьей группы – ниже необходимого уровня – существенно уменьшился и составил 65,72%. По контрольной группе не наблюдалось столь существенного положительного изменения распределения дошкольников по трем группам. Здесь произошло незначительное увеличение удель-

ного веса группы с уровнем выше необходимого – 7,43% против 6,03% на начало эксперимента; уменьшение удельного веса группы с уровнем ниже необходимого – 76,02% против 76,65% на начало эксперимента, при этом удельный вес группы с уровнем необходимым уменьшился – 16,54% против 17,32%.

Данные эксперимента по изменению уровню сформированности действенно-практического критерия, предполагающего активное использование дошкольниками этнокультурных знаний в ходе культуротворчества в различных сферах жизнедеятельности, осознанное демонстрирование своей этнонациональной принадлежности приведены в таблице 3.

Таблица 3. Уровни сформированности действенно-практического критерия этнокультурной образованности дошкольников старших возрастов на формирующем этапе эксперимента в ДОУ г. Владикавказа

Группы	Уровни сформированности действенно-практического критерия у дошкольников						В
	ВН		Н		НН		
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	
Экспериментальная (Н)	3	2,50	16	14,05	96	83,50	115
Экспериментальная (К)	6	4,53	26	23,07	83	72,43	115
Контрольная (Н)	2	3,05	7	12,53	46	84,42	55
Контрольная (К)	3	4,28	8	15,40	44	80,32	55

На начало эксперимента по экспериментальной группе уровень сформированности данного критерия выше необходимого продемонстрировало 2,50% детей, необходимый уровень – 14,05% и ниже необходимого – 83,50% детей. Столь высо-

кий удельный вес группы с уровнем ниже необходимого свидетельствует о значительных потенциальных резервах освоения в практике дошкольного образования этнокультурной компоненты. Сказанное нашло свое непосредственное подтвер-

ждение и по распределению детей в контрольной группе. Здесь на начало эксперимента 84,42% дошкольников имели уровень сформированности ниже необходимого, 12,53% имели необходимый и только 3,05 дошкольников продемонстрировали уровень выше необходимого.

На втором конечном этапе эксперимента, применительно к экспериментальной группе, произошли существенные позитивные изменения: уровень выше необходимого пришелся уже на 4,53%, что в 2 раза превышает уровень на начало эксперимента; 23,07% дошкольников достигли необходимого уровня; уменьшилось число дошкольников с уровнем ниже необходимого – 72,43%. В тоже время, в контрольной группе позитивные изменения носили гораздо менее выраженный характер. Здесь удельный вес дошкольников по трем уровням, соответственно, составил: 4,28% (ВН); 15,04% (Н); 80,32% (НН).

По итогам проведенного образовательного эксперимента была составлена сводная таблица 4, где приведены результаты его формирующего этапа. В целом, на начало эксперимента уровень сформированности этнокультурной осведомленности выше необходимого демонстрировало 2,41% дошкольников, необходимый уровень – 16,00%, ниже необходимого – 81,59%. В контрольной группе на начало эксперимента этнокультурная образованность дошкольников, демонстрирующих уровень выше необходимого, составила 2,3%; необходимый уровень – 16,45% и ниже необходимого – 81,25%. Сравнительный анализ приведенных эмпирических данных свидетельствует о сопоставимости уровней этнокультурной образованности дошкольников на начало эксперимента по экспериментальной и контрольной группам. Здесь различия не носят ярко выраженного характера.

Таблица 4. Сформированность уровня этнокультурной образованности дошкольников старших возрастов по итогам формирующего этапа эксперимента в ДООУ г. Владикавказ

Группы	Уровни этнокультурной образованности дошкольников						В
	ВН		Н		НН		
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	
Экспериментальная (Н)	2	2,41	19	16,00	94	81,59	115
Экспериментальная (К)	8	6,75	27	23,40	80	69,85	115
Контрольная (Н)	1	2,30	9	16,45	45	81,25	55
Контрольная (К)	1	2,35	10	17,65	44	80,00	55

Противоположное распределение сложилось на втором конечном этапе проведенного нами эксперимента, когда было осуществлено освоение в образовательном процессе этнокультурной составляющей. Принципиальным моментом здесь выступает значительное увеличение детей в экспериментальной группе с уровнем сформированности этнокультурной образованности выше необходимого – 6,75%, что примерно в три раза выше его уровня на начало эксперимента. Существенно увеличился удельный вес дошкольников с необходимым уровнем – 23,40%, при одновре-

менном сокращении численности дошкольников с уровнем ниже необходимого – 69,85%.

Другой обобщающей характеристикой заключительного этапа формирующего эксперимента стало незначительное улучшение показателей этнокультурной образованности дошкольников в контрольной группе. В данной группе на протяжении всего эксперимента наблюдалась незначительная волатильность величин показателей, характеризующих уровень этнокультурной образованности детей.

Так, на конец эксперимента удель-

ный вес дошкольников в контрольной группе с уровнем выше необходимого составил 2,35% против его значения в начале эксперимента – 2,30%; с необходимым уровнем – 17,65% против – 16,45% и с уровнем ниже необходимого – 80,00% против – 81,25%.

Проведенный анализ результатов формирующего этапа комплексного образовательного эксперимента позволяет говорить о достаточно высокой эффективности освоения в практике функционирования детских образовательных учреждений комплексных организационно-педагогических, методических мер, направленных на усиление этнокультурной образованности дошкольников старших возрастов. Они позволяют через формирование субъектной позиции дошкольников старших возрастов осуществить их этническую социализацию, повысить уровень их этнокультурной осведомленности.

Этнопедагогизация дошкольного образования, посредством активизации информационно-познавательного, эмоционально-ценностного и действенно-практического критерия, придает необходимый динамизм, вариативность развитию дошкольного образования в рамках рассматриваемого региона, с учетом его поликультурности и полисемичности. Последнее обеспечивает непротиворечивое формирование у детей стремления к познанию основ этнической культуры своего народа, при сохранении живого, естественного интереса к культурам других этнических сообществ.

Все выше изложенное позволило сформулировать ряд обобщающих выводов и предложений:

1. Задача превращения дошкольника в полноправного участника образовательного процесса неотделима от его погружения в основные компоненты этнокультуры. Национальные традиции, обрядово-ритуальный комплекс, народное песнопение, танцы, орнаменталистика, материнский язык и др., все они на визуальном, звуковом и вербальном уровне отражают

национальную культуру в широком смысле этого понятия. Каждый национальный регион Российской Федерации призван их использовать в процессе этнокультурного воспитания и обучения дошкольников. В этом наглядно проявляется федеративная природа нашего государства, что подспудно должно находить свое непосредственное проявление и при формировании прогрессивных моделей этнопедагогического дошкольного образования.

2. Теоретические и практические аспекты рассматриваемого вопроса подтверждают существенное влияние на этнокультурную осведомленность детей дошкольного возраста окружающей его социокультурной среды, которая определяется нами в термине: «территория дошкольного детства». Поэтому, основные направления дошкольного образования, являющиеся по своему внутреннему содержанию взаимосвязанными и взаимодополняющими, предполагают их комплексное освоение в учебной и воспитательной практике региона. Практическая реализация этнопедагогической модели взаимодействия педагогов, детей и их родителей в рамках «территории дошкольного детства» обеспечивает усиление конвергенции между внешним и внутренним контуром дошкольного образовательного учреждения. «Территория дошкольного детства» организуется, прежде всего, в интересах дошкольников, она призвана учитывать их познавательные потребности, выступает стимулом к их саморазвитию.

3. Полученный в ходе педагогического эксперимента массив эмпирических данных свидетельствует о недостаточном внимании к этнокультурной стороне дошкольного образования в ДОУ г. Владикавказа, что предопределило кратное превышение количества детей с уровнем этнокультурной образованности ниже необходимого по сравнению с детьми с уровнем выше необходимого; в общем ряду взятых критериев оценки этнокультурной образованности дошкольников наиболее высокий уровень сложился по эмоцио-

нально-ценностному критерию, вторую и третью позицию занял, соответственно, информационно-познавательный и действенно-практический критерий; с целью повышения уровня этнокультурной образованности на внутреннем контуре образо-

вательного процесса в ДОО (дошкольники старших возрастов), следует осуществить ряд организационно-педагогических новаций, нацеленных на более полное и всестороннее раскрытие специфики соответствующей этнонациональной общности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабунова, Е.С. Педагогическая стратегия становления этнокультурной образованности детей старшего дошкольного возраста / Е.С. Бабунова. М.: ФЛИНТА, 2015. 372 с.
2. Волков, Г.Н. Педагогика жизни / Г.Н. Волков. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2011. 335 с.
3. Волков, Г.Н. Этнопедагогизация целостного учебно-воспитательного процесса / Г.Н. Волков. М., ГосНИИ семьи и воспитания, 2001. 160 с..
4. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика, 1991. 480 с.
5. Захарова, Л.М. Этнокультурное образование. Учебное пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им.Н.Н.Ульянова», 2018. 99 с.
6. Калоев, Б.А. Осетины (Историко-этнографическое исследование) Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Наука, 1971. – 247 с. – Текст: непосредственный.
7. Макаренко, А.С. Методика организации воспитательного процесса / А.С. Макаренко // Соч.: в 5 т. М.: Педагогика, 1984. Т.1. С. 267--329.
8. Нездемковская, Г.В. Генезис этнопедагогики в России: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогики / Нездемковская Галина Вадимовна; Институт развития дошкольного образования РАО. М., 2012. 428 с..
9. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям. М. 2016. 320 с.
10. Хатаев, Е.Е. Этнопедагогика Северного Кавказа / Е.Е. Хатаев; М-во образования Рос. Федерации. Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова. Владикавказ: Изд-во Сев.-Осет. гос. ун-та им. К.Л. Хетагурова, 2000. 116 с.
11. Цаллагова, З.Б. Этнопедагогическая афористика народов Северного Кавказа / З.Б. Цаллагова; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Учреждение Российской акад. наук «Северо-Осетинский ин-т гуманитарных и социальных исслед. им. В.И. Абаева ВНИЦ РАН и Правительства РСО-Алания». Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2011. 363 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Babunova, E.S. Pedagogical strategy of formation of ethnocultural education of children of senior preschool age / E.S. Babunova. M.: FLINT, 2015. 372 p.
2. Volkov, G.N. Pedagogy of life / G.N. Volkov. Cheboksary: Chuvash Publishing House, 2011. 335 p.
3. Volkov, G.N. Ethnopedagogization of the holistic educational process / G.N. Volkov. M., State Research Institute of Family and Upbringing, 2001. 160 p.
4. Vygotsky, L.S. Pedagogical psychology / L.S. Vygotsky; edited by V.V. Davydov. M.: Pedagogy, 1991. 480 p.
5. Zakharova, L.M. Ethnocultural education. A study guide. Ulyanovsk: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education named after N.N.Ulyanov, 2018. 99 p.
6. Kaloev, B.A. Ossetians (Historical and ethnographic research) Ed. 2nd, ispr. and add. – M.: Nauka, 1971. – 247 p. – Text: direct.
7. Makarenko, A.C. Methods of organizing the educational process / A.C. Makarenko // Op.: in 5 volumes. M.: Pedagogy, 1984. Vol. 1. pp. 267--329.
8. Nezdemkovskaya, G.V. The genesis of ethnopedagogy in Russia: specialty 13.00.01 "General pedagogy, history of pedagogy and education": dissertation for the degree of Doctor of Pedagogy /

-
- Nezdemkovskaya Galina Vadimovna; Institute for the Development of Preschool Education RAO. M., 2012. 428 p.
9. Sukhomlinsky, V.A. I give my heart to children. M. 2016. 320 p .
 10. Khataev, E.E. Ethnopedagogy of the North Caucasus / E.E. Khataev; The Ministry of Education of the Russian Federation. Federation. Sev.-Oset. state University named after K. L. Khetagurov. Vladikavkaz: Publishing house of the North-Ossetian State University named after K.L. Khetagurov, 2000. 116 p.
 11. Tsallagova, Z.B. Ethnopedagogic aphoristics of the peoples of the North Caucasus / Z.B. Tsallagova; Institute of Ethnology and Anthropology named after N.N. Miklukho-Maklay, Institution of the Russian Academy of Sciences "North Ossetian Institute of Humanities and Social Studies named after V.I. Abaev VNC RAS and the Government of the Republic of North Ossetia-Alania." Vladikavkaz: IPO SOIGSI, 2011. 363 p.
-

Для цитирования:

Дзанаиты З.Х. Повышение этнокультурной осведомленности дошкольников // Гуманитарный научный вестник. 2023. №12. С. 50-59. URL: [http:// naukavestnik.ru/doc/2023/12/Dzanaity.pdf](http://naukavestnik.ru/doc/2023/12/Dzanaity.pdf)